

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 1243 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinov Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orzbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funktional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmurotova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Misilibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish	1083
Fatxullaev Izzatilla	
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati.....	1087
Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1091
Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	
Globallashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari	1097
Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari	1103
Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari	1108
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni	1112
Halikov Saydilla Abdrahmonovich	
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1118
Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	1123
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari	1128
Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	
The evolution of economic terminology in the digital era	1133
Akramova Nozima Muzaffarovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	1137
Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari	1142
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari.....	1150
I.A. Yuldashev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	1155
Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета.....	1160
Султанова Соня Махмудовна	
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population.....	1166
Abdullayeva Madina Kamilovna	
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati	1169
Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	1175
Abdusalomov Dilshod	
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash.....	1179
Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari.....	1184
Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati	1190
Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	

ta'lim va tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan va innovatsion taraqqiyotga erishish, shuningdek, aholining muhtoj qatlamlariga ko'rsatiladigan ijtimoiy yordam sifatini oshirish borasida mavjud muammolarni hal etishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

XX-asrning o'rtalarida sanoat va axborot inqiloblari ta'sirida sodir bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi transformatsiya jarayonlari xizmat ko'rsatish sohasining iqtisodiyotdagi rolini sezilarli darajada oshirishiga va uning keng rivojlanishiga olib keldi. Natijada, xizmatlar sohasining mohiyati o'zgardi va uning takror ishlab chiqarish jarayonidagi roli sezilarli darajada kuchaydi. Xizmat ko'rsatish sohasi va moddiy ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikning rivojlanishi bugungi kunda ushbu sohaning iqtisodiyotga chuqur kirib borishi orqali iqtisodiy o'sishga sifat va miqdor jihatidan ta'sir ko'rsatmoqda.

D. Rikardo, Sey nazariyasini sharhlagan holda, xuddi Smit kabi, xizmatlarni takror ishlab chiqarish jarayoniga kiritmagan. U: "Foydalilik ayirboshlash qiymatining o'lchov birligi emas, garchi u oxirgisi uchun sezilarli darajada muhim bo'lsa ham", — deb yozgan edi¹. Rikardo ta'kidlashicha, qiymatni foydalilik bilan aniqlash haqidagi fikr to'g'ri bo'lishi mumkin emas, chunki tovar qiymati nafaqat xaridor, balki ko'proq darajada ishlab chiqaruvchilar tomonidan tartibga solinadi.

Zamonaviy dunyoda vaziyat keskin o'zgarib bormoqda. Xizmatlarning faqat kichik bir qismigina xususiy ravishda taqdim etilmoqda. Bugungi kunda xizmat ko'rsatish faoliyatining deyarli barcha turlari tadbirkor va xodimning o'zaro munosabatlari doirasida amalga oshirilmoqda, ya'ni ular daromadga emas, balki kapitalga ayirboshlanadi. Zamonaviy iqtisodiyotda xizmatlar ishlab chiqarish sohasida mehnat unumdorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu, ayniqsa, kasbiy, texnik, ilmiy, biznes, ta'lim va madaniy xizmatlar kabi moddiy obyektga ta'sir qilishdan ajralgan ijtimoiy xizmatlarga tegishlidir.

Yuqori fan sig'imli texnologiyalar va ishlanmalar bugungi kunda iqtisodiyotning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchlari va uning o'sishining katalizatori bo'lib, xizmat ko'rsatish sohasining bilim talab qiladigan tarmoqlarida shakllanmoqda va shu bilan ijtimoiy takror ishlab chiqarishda ishtirok etmoqda.

Shu munosabat bilan A.P. Boboyev o'z maqolasida xizmat ko'rsatish sohasida yangi texnologiyalarni joriy etish, moddiy ishlab chiqarishdan farqli ravishda, inson mehnatini siqib chiqarmasligini, balki uning sifatini oshirishini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, u: "Xizmat ko'rsatish sohasida texnologik tarkibiy tuzilmaning o'sishining o'ziga xos xususiyati, moddiy ishlab chiqarishdan farqli ravishda, u yordamchi operatsiyalar uchun mehnat xarajatlarini kamaytirish va kuchlarni jamlash orqali yakuniy natija miqdorining ko'payishiga emas, balki yakuniy ijtimoiy natija sifatining yaxshilanishiga ta'sir qiladi. Unda xodimlar barcha kuch-g'ayratini asosiy ishlab chiqarish funksiyalarini bajarishga yo'naltiradi", — deb yozadi².

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda xizmat ko'rsatish sohasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyatini aniqlash uchun statistik ma'lumotlar to'plash, so'rovnomalor orqali aholining fikr-mulohazalarini o'rganish va iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish usullari qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy model va ko'rsatkichlar yordamida tahlil qilinib, xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi.

Tahlil va natijalar

Statistik maqsadlarda bugungi kunda tovarlar va xizmatlar sohasini ma'lum mezonlar bo'yicha guruhlashtirish uchun turli xalqaro va mahalliy klassifikatorlardan foydalaniladi. Ular orasida tovarlar va xizmatlar 45 sinfga bo'lingan Tovarlar va xizmatlarning xalqaro tasnifi (TXXT), shuningdek, xizmat turlari bo'yicha 15 ta katta bo'limni o'z ichiga olgan Yevropa hamjamiyatidagi iqtisodiy faoliyatning statistik tasnifi (NACE) alohida ajralib turadi. Shuningdek, BMT tomonidan ishlab chiqilgan barcha turdagi iqtisodiy faoliyat turlarining Xalqaro standart sanoat tasnifi (MSOK; ISIC), AQSH Mehnat statistikasi byurosining tasnifi, Iqtisodiy faoliyatning Butunrossiya tasniflagichi (OKPD), 21 bo'limdan iborat, jumladan, 15 ta xizmat turlari bo'yicha bo'limlar, Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha Butunrossiya mahsulotlar tasniflagichi (BRMT), aholiga xizmatlarning Butunrossiya tasniflagichi (AXBRT) kabi tasniflagichlar mavjud.

Eng keng tarqalgan tasniflagichlar NACE va ISIC hisoblanadi. ISIC tasniflagichi ko'plab xalqaro tashkilotlar tomonidan statistik maqsadlarda keng qo'llaniladi, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sanoatni rivojlantirish tashkiloti (YUNIDO), Xalqaro mehnat tashkiloti, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat bo'yicha tashkiloti (YUNESKO), Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OESR; OECD),

1 Рикардо Д. Сочинения. Т1. Начала политической экономии и налогового обложения/пер. под ред. М.Н. Смит. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 33.

2 Бабаев А.П. Материальное производство и сфера услуг в современной экономике/ А.П. Бабаев// Экономическое возрождение России. - 2017. - №1(51). – С. 115.

Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki. 2012-yildan beri qo'llanilayotgan ISIC tasniflagichining to'rtinchi shakli mamlakatlararo statistik taqqoslash imkoniyatlarini yaxshilash va boshqa xalqaro tasniflagichlar bilan muvofiqlashtirish maqsadida qayta ko'rib chiqilgan. Bugungi kunda ISIC va NACE bir xil tuzilishga ega bo'lgan eng keng tarqalgan xalqaro tasniflagichlardir. Aniqlik uchun ISIC tasniflagichining tuzilishi 1-jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. ISIC tasnifi tuzilishi³.

Seksiya	Bo'limlar	Tavsifi
A	01-03	Agriculture, forestry and fishing- Qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va baliqchilik.
B	05-09	Mining and quarrying- Foydali qazilmalarni qazib olish
C	10-33	Manufacturing- Qayta ishlash sanoati
D	35	Electricity, gas, steam, and air conditioning supply- Elektr, gaz, par, konditsiyalashgan havo bilan ta'minlash
E	36-39	Water supply; sewerage, waste management and remediation activities- Suv ta'minoti, kanalizatsiya, chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash.
F	41-43	Construction- Qurilish.
G	45-47	Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles- Ulgurji va chakana savdo; avtotransport vositalari va matotsikllarni ta'mirlash.
H	49-53	Transportation and storage- Transport xizmatlari va saqlash.
I	55-56	Accommodation and food service activities- Mehmonxonalar va ijtimoiy iste'mol.
J	58-63	Information and communication - Axborot-kommunikatsiya xizmatlari.
K	64-66	Financial and insurance activities - Moliyaviy va sug'urta xizmatlari
L	68	Real estate activities - Ko'chmas mulk operatsiyalari
M	69-75	Professional, scientific and technical activities- Malakali professional, ilmiy va texnik xizmatlar.
N	77-82	Administrative and support service activities- Ma'muriy va yordamchi xizmatlar.
O	84	Public administration and defence; compulsory social security- Davlat boshqaruvi va mudofa; umumiy majburiy ijtimoiy ta'minot.
P	85	Education- Ta'lim.
Q	86-88	Human health and social work activities- Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar.
R	90-93	Arts, entertainment and recreation- San'at, ko'ngil ochar dam olish.
S	94-96	Other service activities- Boshqa xizmatlar
T	97-98	Activity of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of household for own use- Uy xo'jaliklarini ish beruvchi sifatidagi faoliyati; uy xo'jaliklar tomonidan o'z iste'moli uchun ishlab chiqarilgan differentsiyalashmagan tovarlar va xizmatlar.
U	99	Activities of extraterritorial organizations and bodies- Eksterritorial tashkilotlar va organlarning faoliyati.

3 Источник: United Nations, Economic & Social Affairs. Statistical papers, Series M, No. 4, Rev.4. Available at: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf

Turli tarmoqlarni guruhlarga birlashtirishning asosiy mezonlari sanoat ishlab chiqarishining tabiati, mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish jarayoni va texnologiyasi, ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarning maqsadi va ishlatilishi kabi omillarga asoslanadi.

Ushbu tasnif doirasida iqtisodiyot tarmoqlari uchta asosiy sektorga birlashtirilgan. A bo'limiga qishloq xo'jaligi sektori kiradi, B-F bo'limlari sanoat yoki ishlab chiqarish sektoriga, G-U bo'limlari esa xizmatlar sektoriga birlashtirilgan.

Iqtisodiyot tarmoqlarini uchta sektorga bo'lish bugungi kunda umumiy qabul qilingan tizim hisoblanadi. Biroq, yuqorida ta'kidlanganidek, uch sektorli model eskirgan bo'lib, zamonaviy iqtisodiy rivojlanish ehtiyojlarini to'liq aks ettira olmaydi. To'rt sektorli va besh sektorli modellar xizmat ko'rsatish sohalarini bir ma'noda aniqlashdan ko'ra, ularni iqtisodiy rivojlanishning muayyan bosqichlari asosida guruhlashga qaratilgan.

Shu bilan birga, iqtisodiyotning ayrim ijtimoiy tarmoqlarida axloqiy muammolarni tizimli hal qilish zarurati mavjud. Ularning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot uchun ahamiyati darajasi, faoliyatining muhimligi hamda ishlab chiqarish hajmining o'sishi asosida bu tarmoqlarni qo'shimcha yirik tarmoqlarga ajratish mumkin. Shunga asoslanib, iqtisodiyotni to'rtta yirik sektor asosida tahlil qilishga qaratilgan yondashuvni taklif qilish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Iqtisodiyotning to'rt sektorli modeli⁴.

Ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, davlat boshqaruvi va boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat turlari uchlamchi yoki ijtimoiy soha sektoriga birlashtiriladi. Ushbu tasniflash axloqiy muammolardan qochishga imkon beradi, chunki bu faoliyatlarni ijtimoiy sohada birlashtirish ularga nisbatan "xizmat" so'zini ishlatishdan voz kechish imkonini yaratadi.

So'nggi to'rtinchi sektor esa ilmiy bilimlar shakllanadigan va yangi texnologiyalar faol joriy qilinadigan ilmsig'imkor va intellektual faoliyat turlarini o'z ichiga oladi. Bu sektorga yuqori texnologiyali yoki innovatsion faoliyatlar, jumladan, professional, ishbilarmonlik, ilmiy-texnikaviy, axborot-kommunikatsion, moliyaviy va sug'urta xizmatlari kiradi.

Ta'lim sohasiga kelsak, uni ijtimoiy sohaga ham, yuqori darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan yuqori texnologiyalar sektoriga ham kiritish mumkin. Shunga qaramay, ta'lim sohasida ilmiy bilimlarning shakllanishiga qaramasdan, uning ijtimoiy roli yuqori bo'lganligi sababli, bu soha uchlamchi sektorga tegishlidir. Uning ijtimoiy ahamiyati beqiyos darajada yuqoridir.

Ushbu sektorli bo'linma uchlamchi va to'rtinchi sektorlar faoliyatini xizmatlar turi sifatida tushunish yoki tushunmaslik imkonini beradi. Ijtimoiy sektor va yuqori texnologiyalar bir xil xizmatlarni o'z ichiga olishi mumkin, ammo ularni "xizmat" deb atamaslik huquqini saqlab qoladi. Bunday holda, xizmatlarning yuqoridagi ta'rifi ma'lum bir sektor doirasidagi faoliyatning ayrim turlariga kichik tuzatishlar bilan mos keladi.

Bizning fikrimizcha, ushbu to'rt sektorli model ayrim tarmoqlarni xizmat ko'rsatish sohasi sifatida qabul qilish bilan bog'liq axloqiy muammolardan xalos bo'lishga va iqtisodiy faoliyat turlarini mantiqiy tuzishga yordam beradi. Shunga qaramay, ushbu yondashuv yanada ehtiyotkorlik bilan qayta ko'rib chiqilishi va takomillashtirilishi zarur. Shu munosabat bilan barcha hisob-kitoblar va xulosalar iqtisodiyot tarmoqlarining amaldagi umum e'tirof etilgan xalqaro tasniflariga asoslanadi.

Ta'kidlash joizki, xizmat ko'rsatish sohasining kengayib borishi barcha davlatlarning rivojlanish darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu sohaning rivojlanganlik darajasi jamiyat taraqqiyotining mezoniga aylanib ulgurgan. Hozirgi kunda, agar xizmatlar sohasida yalpi milliy mahsulotning 65 foizidan kam qismi yaratilsa, bunday

4 Muallif tadqiqotlari asosida tuzilgan.

mamlakat rivojlangan davlatlar qatoriga kiritilmaydi. Demak, zamonaviy iqtisodiyotda eng muhim makroiqtisodiy mutanosiblik xizmat ko'rsatish va tovarlar ishlab chiqarish sohasining nisbatidir.

Ijtimoiy rivojlanishning ushbu va boshqa transformatsiyalari xizmat ko'rsatish sohasining kengayishiga turki berdi. Bu esa, ularning yuqori darajadagi differentsiyalashuvi va xilma-xilligi tufayli jamiyatning deyarli barcha sohasini qamrab oldi (2-rasm).

2-rasm. Jahonning rivojlangan davlatlari hamda O'zbekiston Respublikasi YaIM hajmida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi (%da)⁵.

Rivojlangan mamlakatlarda xizmat ko'rsatish sohasining iqtisodiyotdagi ulushi 70 foiz va undan yuqori. AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniyada bu ko'rsatkich 78 foizdan ziyodni tashkil etmoqda. Germaniya rivojlangan sanoat ishlab chiqarishiga va xizmat ko'rsatish tizimiga ega mamlakat hisoblanadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotiga kelsak, unda turli jarayonlarni kuzatish mumkin. Masalan, Braziliyada xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 71,2 foizni tashkil etib, rivojlangan mamlakatlar darajasiga yaqinlashmoqda. Xitoy va Koreya esa sanoat ishlab chiqarishining salmoqli ulushi bilan ajralib turadi. Xitoyda xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 48 foizni, Koreyada esa 60 foizga yaqinlashmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ushbu davrda xizmat ko'rsatish sohasining iqtisodiyotdagi ulushi 38,6 foiz bo'lib, barqaror o'sish tendensiyasiga ega.

Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiy o'sishiga eng muhim ta'sir yuqori texnologiyali xizmatlar (AKT, professional, ilmiy va texnik xizmat ko'rsatish, ta'lim va sog'liqni saqlash) sektori orqali amalga oshmoqda. Ushbu xizmatlar yalpi ichki mahsulot o'sishiga qo'shgan hissasi 34 foizdan 44 foizgacha bo'lgan. Ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari bu ko'rsatkich bo'yicha yetakchi o'rinlarni egallaydi. Aksariyat rivojlanayotgan mamlakatlarda esa YaIMga eng katta hissa an'anaviy xizmat ko'rsatish tarmoqlari tomonidan qo'shiladi.

Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotda xizmat ko'rsatish sektorining ulushi 80 foizni tashkil etmoqda, shuningdek, bu sektor bandlikdagi ulushi 70 foizdan oshib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish sohasining jadal rivojlanishi rivojlangan mamlakatlarga xos bo'lgan turli xil tendensiyalarga bog'liq. Avvalo, ishlab chiqarishdagi texnologik o'zgarishlar xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish omili sifatida qayd etiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) joriy etish sanoatda biznes jarayonlarining murakkablashuviga olib kelib, natijada yuqori texnologik ishlab chiqarishga yangi, yuqori sifatli xizmat ko'rsatishga ehtiyoj yaratdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrda qabul qilgan "Raqqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida kelgusi ikki yil davomida mamlakat hududlari va iqtisodiyotning real sektoridagi korxonalarda boshqaruv, ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini raqqamlashtirish bo'yicha 280 dan ortiq loyihani amalga oshirish va bu uchun qariyb 2,5 milliard dollar investitsiyani jalb qilish rejalashtirilgan. Natijada har bir aholi punktida uy xo'jaliklari kamida 10 Mbit/s tezlikda internetga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'zbekistonda axborot-kommunikatsiya sohasini ustuvor darajada rivojlantirish natijasida 2016-yildan boshlab ushbu sohada yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat 2 baravarga oshib, 4,4 trln. so'mdan 8,8 trln. so'mgacha, axborot-kommunikatsiya iqtisodiy faoliyati bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi esa 2 baravarga o'sib, 6,3 trln. so'mdan 12,9 trln. so'mgacha yetdi.

5 Muallif tadqiqotlari asosida hisoblandi: OECD Statistics. National Accounts. Available at: <http://stats.cd.org/>; Российский статистический ежегодник. – М.: Росстат, 2021 – 725 с.Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати. 2021 й. –Б.158.

Xizmat ko'rsatish sohasida yakuniy talabni qondirish va o'z mahsulotlarining yakuniy iste'molchisi bilan bevosita ishlashga yo'naltirilgan xizmatlarning faoliyat xususiyatlari katta ahamiyatga ega. Xizmat ko'rsatish sohasida AKT, ta'lim, sog'liqni saqlash, professional, biznes, ilmiy va texnik xizmatlar rivoji an'anaviy savdo va transport tarmoqlari bilan bir qatorda yakuniy mahsulot ishlab chiqarish jarayonidagi roli oshirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti ekspertlari mehnat bozorida kadrlarga bo'lgan talab haqida ilmiy bashoratlar berdi. Ularning fikriga ko'ra, xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini hisobga olgan holda, 2026-yilga borib ushbu sohada band bo'lganlarning ulushi 58,6 foizga yetadi. Mazkur sohada kadrlarga bo'lgan talab har yili 220-250 ming kishini tashkil qiladi (3-rasm).

3-rasm. 2026-yilda xizmat ko'rsatish tarmoqlarida band bo'lganlarning taqsimlanishi (%da).

O'zbekiston Respublikasi Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti ekspertlarining tadqiqot natijalariga ko'ra, 2021-yilda iqtisodiyotda band bo'lgan jami mehnat resurslarining 52,7 foizi xizmatlar sohasida band bo'lgan bo'lsa, 2026-yilga borib bu ko'rsatkich 58,6 foizga yetadi.

Xizmatlar sohasida band bo'lganlar tarkibini tahlil qilish natijalari ijtimoiy ahamiyatga ega tarmoqlarning o'sishini bashorat qilmoqda. Xususan:

- Ta'lim 10,2 foizdan 14,0 foizga,
- Moliyaviy va sug'urta xizmatlari 0,8 foizdan 1,5 foizga,
- Axborot va aloqa xizmatlari 0,9 foizdan 1,8 foizga,
- Qurilish 12,6 foizdan 18,3 foizga,
- Savdo va umumiy ovqatlanish 14,6 foizdan 21,5 foizga,
- Sog'liqni saqlash, jismoniy tarbiya va sport 5,5 foizdan 8,6 foizga,
- Tashish va saqlash 5,8 foizdan 9,0 foizga o'zgarishi ilmiy bashorat qilinmoqda⁶.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xizmatlar ko'rsatish bo'yicha faoliyat turlari iqtisodiyotning deyarli barcha sohalariga kirib borgan, shuning uchun xizmat ko'rsatish sohasi chegaralarini aniq belgilash juda murakkab. Aslida, bu xizmat ko'rsatish faoliyatining "ommalashtirish sohasi" bo'lib, u iqtisodiyotning ayrim sohalarida asosiy o'rin tutadi, boshqalarida esa qisman ishtirok etadi, masalan, tog'-kon sanoati va ishlab chiqarish sanoatida.

Shunday ekan, xizmat ko'rsatish sohasining eng muhim xususiyati uning xilma-xilligidir. Statistik fan va amaliyot uchun xizmat ko'rsatish sohasining "chegaralarini" belgilash muammosi dolzarb masala bo'lib, ushbu hodisani talqin qilishdagi noaniqlik milliy va jahon iqtisodiyoti tuzilishini aks ettirishda o'zini namoyon qiladi. Bu iqtisodiy rivojlanish natijalari, iqtisodiy o'sish sifati, aholi hayoti darajasi va iqtisodiy faoliyat turlarining butun majmuasi kabi ko'rsatkichlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Shu bilan birga, iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari va mintaqalari bo'yicha statistik ma'lumotlarning izchilligi va integratsiyalashuvi asosida ma'lum bir mamlakatning reytingi aniqlanadi.

So'nggi o'n yilliklarda xizmat ko'rsatish sohasining takror ishlab chiqarish jarayonlaridagi roli sezilarli darajada oshdi. Bozor iqtisodiyotining ilk davrlarida u ijtimoiy ishlab chiqarish sohasidan deyarli butunlay chiqarib tashlangan edi, ammo bugungi kunda ilmsig'imkor sohalar zamonaviy iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida e'tirof etilmoqda.

6 <https://yuz.uz/news>

Xizmat ko'rsatish sohasining muhim o'rni va unda shakllanayotgan ilmiy bilimlar zamonamizning barcha ijtimoiy-iqtisodiy konsepsiyalarida o'z aksini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М., "Yangi O'zbekiston" gazetasi bosh muharririga bergan intervyusi. <https://daryo.uz/k/2021/08/17>
2. The Robotics Revolution. (2015). The Next Great Leap in Manufacturing. Boston Consulting Group, September, p. 7.
3. Brynjolfsson E., McAfee A. (2012). Race Against The Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. MIT: MIT Center for Digital Business. <http://ebusiness.mit.edu>
4. Computers and the Future of Skill Demand. OECD Publishing, Paris, p. 21.
5. Капелюшников Р. И. Технологический прогресс - пожиратель рабочих мест? // Вопросы экономики. 2017, № 11, С. 116.
6. Портер М., Хаппелманн Дж. Указ. соч., С. 93.
7. Ford M. The Rise of the Robots: Technology and the Threat of Mass Unemployment. Basic Books, 2015.
8. Mokyr J., Vickers C., Ziebarth N. L. The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different? // Journal of Economic Perspectives. 2015, vol. 29(3), pp. 31-50.
9. Frey C.B., Osborne M.A. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 2017, vol. 114, pp. 254-280.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

